

HISTORICAL SCIENCES

Луцюк К.В.,

викладач відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського»,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8277-5891>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341240>

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 90-Х РР. XX СТ.

Lutsiuk K. V.

vykladach of a separate structural unit "Professional College of Mykolaiv national university named after V.O. Sukhomlynsko",
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8277-5891>

ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE LEGISLATIVE FRAMEWORK OF THE NATIONAL POLICY OF UKRAINE DURING THE 1990-S. XX CENTURY

Анотація:

Досліджено законодавчу базу, відповідаючу за національні інтереси українського народу, захист та розвиток етнічних меншин в період проголошення незалежності України. З'ясовано головні засади покладені в основу українського законодавства та державної політики щодо національних меншин України. Доведено вирішальне значення Акту проголошення незалежності для становлення української нації та державності, для відродження і захисту прав й свобод представників усіх національностей. Розглянуто пріоритетні національні інтереси держави та чинники, які сприяють загрози національній безпеці України.

Summary:

The legislative framework responsible for the national interests of the Ukrainian people, the protection and development of ethnic minorities during the period of Ukraine's independence was investigated. The main principles underlying Ukrainian legislation and state policy regarding national minorities of Ukraine have been clarified. The decisive importance of the Act of Declaration of Independence for the formation of the Ukrainian nation and statehood, for the revival and protection of the rights and freedoms of representatives of all nationalities has been proven. The priority national interests of the state and factors contributing to the threat to Ukraine's national security are considered.

Ключові слова: політика, держава, захист, меншини, незалежність, проголошення, безпека, законодавство.

Key words: politics, state, protection, minorities, independence, proclamation, security, legislation.

Національне відродження українського народу сприяє активності у середовищі інших етнічних груп України. Ось чому поліетнічний склад населення країни, бажання побудувати демократичну державу на основі верховенства права, складне економічне становище, намагання визначитися щодо відносин із сусідніми державами висунули на перший план перед Україною після проголошення державного суверенітету та незалежності, завдання ефективного забезпечення основних прав та свобод людини, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин.

Сучасна територія України та попередники сучасних мешканців нашої держави на протязі декількох віків були суб'єктами міжнародного права та внутрішнього законодавства тих країн, до яких належали території та у громадянстві яких перебували попередники теперешніх громадян. Безумовно, перебування населення України в правовому просторі інших держав наклало негативний відбиток на етнонаціональний розвиток країни, заважало консолідації української нації,

гальмувало розвиток держави, розривало традиційні зв'язки між окремими територіями.

Тільки з проголошенням незалежності Україна почала створювати законодавчу базу, яка б у повному обсязі відповідала національним інтересам українського народу, захисту та розвитку етнічних меншин. Цей процес умовно проходив двома шляхами: держава проводить політику (в усіх сферах суспільного життя) щодо відновлення та розвитку знехтуваних віками прав та свобод української нації, її історії та культури; разом з тим створюється правова база щодо захисту прав і свобод громадян інших етнічних спільнот України.

28 жовтня 1989 р. був прийнятий Закон «Про мови в УРСР» [1], котрий заклав підвалини мовної політики незалежної України. Закон визначає українську мову як державну мову України (ст. 2). Держава, наголошується в законі, створює необхідні умови для розвитку і використання мов інших національностей (ст. 3), визначає мови міжнаціонального спілкування – українська, російська та інші (ст. 4), гарантує громадянам право користуватися своєю національною мовою або

будь-якою іншою мовою (ст. 5), забезпечує примноження і збереження фондів і пам'яток української мови, інших національних мов (ст. 7), забороняє мовну дискримінацію, привілеї чи обмеження прав людини за мовною ознакою (ст. 8), визначає використання мов у різних сферах суспільного життя. Широкі права надаються законом мовам інших національностей в Україні.

16 липня 1990 р., виражаючи волю народу України, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України на основі здійснення українською нацією невід'ємного права на самовизначення, Верховна Рада Української РСР проголосила державний суверенітет України. Декларація відзначає, що громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України (розділ II) [2]. Держава гарантує громадянам права та свободи, передбачені законодавством, проголошує рівність всіх перед законом незалежно від мови, расової чи національної приналежності (розділ IV), забезпечує національно-культурне відродження українського народу, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, піклується про задоволення потреб українців, що проживають за межами держави (розділ VIII).

Наступним нормативно-правовим актом, що торкається питання захисту прав та свобод української нації та етнічних меншин, став Закон Української РСР «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. [3], який визначає одним з основних принципів державної політики у сфері зайнятості населення забезпечення рівних можливостей усім громадянам незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової та національної належності, статі, віку (ст. 3).

17 квітня 1991 р. був прийнятий Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» [4], за якими реабілітації підлягають всі громадяни, заслані, вислані з постійного місця проживання з національних мотивів (ст. 3), реабілітованих поновлено в усіх громадянських правах (ст. 4).

Велике значення для запобігання міжетнічним конфліктам на релігійному підґрунті має Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. [5], який гарантує кожному громадянину право на свободу совісті, що включає в себе свободу мати, приймати і змінювати релігію або переконання за своїм вибором (ст. 3).

Оскільки релігійні чинники історично тісно пов'язані з етнонаціональними, законодавче закріплення окремих положень, які стосуються міжнаціональних відносин, безпосередньо чи опосередковано торкалося також релігійно-церковної сфери і навпаки. Тому у законах України знайшли своє правове врегулювання етнонаціональні та міжконфесійні стосунки не лише самі по собі, а й їхні взаємозв'язки.

В основу українського законодавства та державної політики у цих сферах було покладено

такі загальні засади: гармонійне поєднання норм, принципів та стандартів міжнародного права із національними особливостями України; узгодження та досягнення балансу загальнонаціональних, регіональних, етнічних, культурних, мовних, релігійних інтересів титульної нації та національних меншин; забезпечення рівності політичних, економічних, культурних та інших прав і свобод, надання можливості участі громадян України у всіх сферах суспільного життя, незалежно від їхньої національної належності, раси, мови, віросповідання тощо; заборона привілеїв, прямого чи непрямого обмеження прав, дискримінації за національними та релігійними ознаками; ліквідація наслідків деформацій в етнонаціональній та релігійній сферах, які мали місце у попередні періоди історії України; надання громадянам України прав вільно обирати та відновлювати національність, визначати своє ставлення до релігії; забезпечення етнонаціональних та релігійних прав і свобод на індивідуальному й колективному рівнях, надання права представникам національних меншин і віруючим різних конфесій об'єднуватися у громадські та релігійні організації; заборона політичних партій і громадських організацій, програмні цілі яких спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі й ненависті; гарантування корінному народу та національним меншинам права на збереження своєї етнічної і конфесійної ідентичності, розвиток етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності; надання права на користування і навчання національних меншин рідною мовою, дотримання національних та релігійних обрядів і традицій, використання національної та релігійної символіки, відзначення національних та релігійних свят; виховання у громадян України поваги до традицій, звичаїв та релігійних вірувань різних етносів; заборона обмеження прав громадян на участь або неучасть у громадських об'єднаннях національних меншин, богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях; створення та підтримка атмосфери взаєморозуміння, взаємоповаги, терпимості й толерантності у відносинах між представниками різних етносів і релігій, мирне розв'язання можливих міжетнічних та міжконфесійних суперечностей; рівний доступ представників національних меншин і релігійних організацій до засобів масової інформації; гарантування права представникам національних меншин і релігійних організацій вільно встановлювати й підтримувати зв'язки з особами своєї національності і релігії за межами України.

Як бачимо, в основу профільних законодавчих актів, які визначають головні засади державної етнонаціональної політики та політики щодо релігії і церкви, покладено чимало спільних принципів. Проте, у їхньому правовому регулюванні є суттєві відмінності, оскільки сфера міжетнічних відносин цілком належить до прерогативи держави, а церква і релігійні організації від держави відокремлені.

Ст. 3 Закону України «Про освіту», прийнятого 23 травня 1991 року [6], проголошує право громадян на освіту незалежно від статі, расової та національної приналежності, а ст. 5 одним з принципів освіти в державі визначає саме зв'язки з національною історією, культурою, традиціями народу України. Ці положення знайшли продовження в Законах України «Про освіту» від 23 березня 1996 р. (ст. 3, 6) [7] та «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. (ст. 3, 5) [8].

Вирішальне значення для становлення української нації та державності, для відродження і захисту прав й свобод представників усіх національностей має Акт проголошення незалежності від 24 серпня 1991 р. [9], за ним слідувало Звернення Верховної Ради України до громадян всіх національностей, якими молода держава проголосила новий етап в розвитку міжнародних відносин на Україні, підкресливши, що незалежність України ніякою мірою не призведе до порушення прав людей будь-яких національностей. Держава, наголошується у зверненні, забезпечить рівні політичні, економічні і соціальні права всіх громадян, повну свободу розвитку всіх національних мов і культур.

Високі наміри країни в цьому плані підтверджуються Законом України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 р. [10], ст. 2 знімає всілякі обмеження, пов'язані з мовою чи національною належністю щодо набуття громадянства і захищає громадян України, що перебувають за кордоном (ст. 8); надає широких прав щодо громадянства дітей (ст. 13, 15, 16, 24, 25, 26) та Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство» від 16 квітня 1997 р. [11] (ст. 2, 8, 12-15).

1 листопада 1991 р. керуючись Загальною Декларацією прав людини, прагнучи утвердження в Україні священних принципів свободи, гуманізму, справедливості, рівноправності всієї етнічних груп країни, беручи до уваги поліетнічність держави, Верховна Рада України прийняла Декларацію прав національностей України, за якою держава гарантує всім народам, національним групам, громадянам рівні права, забороняє дискримінацію за національною ознакою, провадить рівне виборче право для представників всіх народів та національних груп (ст. 1).

Держава гарантує всім національностям право на збереження їх традиційного розселення і забезпечує існування національно-адміністративних одиниць, бере на себе обов'язок створювати належні умови для розвитку національних мов і культур (ст. 2). Всім народам і національним групам гарантується право вільного користування російською мовою, іншими мовами у місцях компактного проживання національних груп (ст. 3). Ст. 4 Декларації гарантує громадянам право сповідувати свою релігію, використовувати свою символіку, відзначати свої національні свята. Держава забезпечує захист пам'яток історії та культури народів та національних груп на території

України (ст. 5), гарантує всім національностям право створювати свої культурні центри, товариства, об'єднання, спрямовані на розвиток національної культури (ст. 6), і підтверджує право національних культурних центрів, товариств, представників національних меншин на вільні контакти із своєю історичною батьківщиною (ст. 7).

Продовжуючи положення Декларації прав національностей в галузі культури, прийняті 14 лютого 1992 р. Основи законодавства України про культуру проголошують основними принципами культурної політики в Україні: визнання культури як одного з головних чинників самобутності української нації та національних меншин, які проживають на території України; розвиток культурних зв'язків з українцями, що проживають за кордоном, як основи збереження цілісності української культури; рівність прав і можливостей громадян незалежно від соціального стану та національної приналежності у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей; доступність культурних цінностей, усіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

Держава в пріоритетному порядку створює умови для розвитку культури української нації та культур національних меншин (ст. 3), забезпечує права громадян у сфері культури на об'єднання у творчі спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації, інші громадські об'єднання, які діють у сфері культури, забезпечує право на збереження і розвиток національно-культурної самобутності, народних традицій і звичаїв (ст. 5). Держава створює умови для розвитку культур усіх національних меншин, які проживають на території України, сприяє прилученню їх до спільного процесу творення культурних цінностей (ст. 8). За ст. 8 громадяни будь-якої національності мають право (в сфері культури):

- зберігати, розвивати і пропагувати свою культуру, мову, традиції, звичаї та обряди;
- утворювати національно-культурні товариства, центри, створювати заклади культури і мистецтва та навчальні заклади, засновувати засоби масової інформації та видавництва.

Також на громадян накладено певних обов'язків: дбати про збереження культурної спадщини, традицій народної культури, сприяти охороні пам'яток історії та культури; поважати культуру, мову, традиції, звичаї, обряди національних меншин, які проживають на території України. Держава забороняє розповсюдження творів, що містять заклики до зміни конституційного ладу, жорстокості, расової та національної ворожнечі (ст. 13); натомість, дбає про збереження і використання культурних цінностей, що знаходяться на території України та за її межами (ст. 14).

Питання щодо створення та діяльності об'єднань громадян, в тому числі організацій національних спільнот, розглядає Закон України «Про об'єднання громадян» від 16 червня 1992 р. [12].

Визначним кроком у державній політиці щодо гарантування національним меншинам права на вільний розвиток, захисту їх прав та свобод є прийнятий 25 червня 1992 р. Закон України «Про національні меншини в Україні» [13], ст. 1 якого гарантує громадянам держави незалежно від їх національного походження рівні політичні, соціальні, економічні та культурні права і свободи, підтримує розвиток національної самосвідомості та самовиявлення, підкреслюючи, що права осіб, які належать до національних меншин, є невід'ємною частиною загально визнаних прав людини. Ст. 2 проголошує рівність громадян України всієї національності перед Конституцією та законами держави.

Ст. 3 визначає ознаки належності до національних меншин, ст. 4 – правове регулювання відносин, які виникають з приводу реалізації громадянами України прав і свобод, пов'язаних з їх належністю до національних меншин. При державних органах створюються відповідні структурні підрозділи з питань міжнаціональних відносин, визначається центральний орган державної виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин (ст. 5).

Широких можливостей щодо реалізації своїх прав надає стаття Закону, що гарантує всім національним меншинам право на національно-культурну автономію, користування і навчання рідною мовою, розвиток національних культурних традицій, використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів.

Держава бере на себе обов'язок по підготовці педагогічних, культурно-просвітницьких та інших національних кадрів через мережу навчальних закладів, сприяє у підготовці спеціалістів в інших країнах (ст. 7), надає свободу використання в місцях, де більшість населення становить певну національну меншину, її мови поряд з державною (ст. 8).

Закон не висуває певних обмежень громадянам, які належать до національних меншин, у виборах або призначення на будь-які посади (ст. 9). Держава гарантує національним меншинам право на збереження життєвого середовища в містах їх історичного та сучасного розселення (ст. 10), право вільно обирати та відновлювати національність (ст. 11), мати або відновлювати національні прізвище, ім'я та по-батькові (ст. 12). Закон наголошує, що громадяни, які належать до національних меншин, вільні у виборі обсягу і форми здійснення прав. Участь або неучасть громадянина України, який належить до національної меншини, у громадському об'єднанні не може служити підставою для обмеження його прав (ст. 13) і державні органи сприяють діяльності національних громадських об'єднань (ст. 14).

Представники національних меншин, зазначає ст. 15 Закону, мають право встановлювати та підтримувати зв'язки з особами своєї

національності за межами України. Держава забезпечує фінансову підтримку для розвитку національних меншин (ст. 16), сприяє розвитку міжнародного співробітництва у забезпеченні й захисті прав та інтересів національних меншин (ст. 17), забороняє будь-яке обмеження прав і інтересів національних меншин (ст. 17), забороняє будь-яке обмеження прав і свобод громадян за національною ознакою (ст. 18), передбачає дію як українського законодавства, так і міжнародного (ст. 19).

Закон України «Про друковані засоби масової інформації» [14] від 16 листопада 1992 р. запобігає використанню друкованих засобів масової інформації для розпалювання національної та релігійної ворожнечі (ст. 3), надає широкі права щодо використання мови друкованих засобів масової інформації (ст. 4).

Прийнятий 18 листопада 1993 року Закон України «Про вибори народних депутатів України» [15] забороняє будь-які обмеження щодо виборчих прав громадян України залежно від походження, расової, національної належності, мови та ставлення до релігії (ст. 2). Це положення також знайшло відображення в Законах України «Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад» [16] від 24 лютого 1994 р. (ст. 2), «Про вибори народних депутатів України» від 24 вересня 1998 р. [17] (ст. 3), «про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим» [18] від 12 лютого 1998 р. (ст. 3) та «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. [19] (ст. 2).

Питань захисту прав національних меншин у сфері інформації торкається Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р. [20], ст. 9 якого надає право поряд з державною мовою здійснювати мовлення мовами національних меншин на регіони, де компактно проживають національні меншини. Разом з тим, ст. 37 забороняє телеорганізаціям з повагою ставитися до національної гідності, національної своєрідності, культури всіх народів України.

24 грудня 1993 р. був прийнятий Закон України «Про біженців» [21], ст. 1 якого подає визначення терміну «біженець», умови набуття статусу біженця, ст. 12 визначає спектр прав осіб, що набули статусу біженців, з питань працевлаштування, охорони здоров'я; проживання, судового захисту; ст. 15 передбачає співробітництво України з іншими державами, міжнародними організаціями з метою усунення причин виникнення проблеми біженців, поліпшення їх матеріального становища, повернення біженців у країну їх постійного проживання, ст. 16 передбачає дію міжнародних договорів з проблеми біженців, якщо міжнародним договором, укладеним Україною, встановлено інші норми, ніж ті, що містяться в даному Законі.

На п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. від імені українського народу – громадян України всіх національностей було прийнято Конституцію України [22], ст. 3 якої

визначає, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Ст. 10 Конституції визначає державною мовою українську і гарантує вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин країни. Держава, наголошується в ст. 11, сприяє консолідації та розвитку української нації, її традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави (ст. 12).

Конституцією проголошується рівність всіх громадян у своїй гідності та правах (ст. 21), право кожної людини на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23), рівність громадян перед законом (ст. 24). Для здійснення та захисту своїх прав та свобод, в тому числі і національно-культурних, громадяни України мають право об'єднуватись у політичні партії та громадські організації (ст. 36). Держава гарантує громадянам, які належать до національних меншин, право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у навчальних закладах або через національно-культурні товариства (ст. 53). Держава забезпечує збереження історичних та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами (ст. 54).

В Основному Законі підтверджується намагання України зберегти етнічну розмаїтість держави – місцеві державні адміністрації у місцях компактного проживання корінних народів та національних меншин забезпечують виконання державних та регіональних програм їх національно-культурного розвитку (ст. 119).

Концепція національної безпеки України, схвалена Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. [23], пріоритетними національними інтересами держави визначає досягнення національної злагоди, гарантування прав української нації та національних меншин України, зміцнення генофонду українського народу, розвиток української нації, історичної свідомості українців, розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності громадян усіх національностей (розділ II). Загострення міжетнічних та міжконфесійних відносин, неконтрольовані міграційні процеси є загрозою національній безпеці України (розділ III).

Прийнятий 21 травня 1997 р. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [24] забороняє будь-які обмеження права громадян у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, етнічного походження та мови (ст. 3). Ст. 32 надає органам місцевого самоврядування певних повноважень у створенні умов для розвитку

культури, сприянні відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення; сприянні роботі національно-культурних товариств; забезпеченні можливостей навчання в школах державною та рідною мовами, вивченні рідної мови у навчальних закладах або через національно-культурні товариства; забезпеченні охорони та збереження пам'яток історії та культури.

На місцеві державні адміністрації за Законом України «Про місцеві державні адміністрації» [25] від 9 квітня 1999 р. накладено обов'язки щодо виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, національно-культурного розвитку національних меншин в місцях їх компактного проживання (ст. 2). Законом (ст. 22) визначаються повноваження місцевих державних адміністрацій в сфері реалізації державної політики у галузі освіти і культури; забезпечення виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку і використання мов інших національностей і сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, ст. 25 надає повноваження щодо забезпечення виконання законодавства щодо національних меншин, міграції, про свободу світогляду і віросповідання.

Поліетнічний склад населення України, бажання побудувати правову демократичну державу на основі верховенства права, намагання визначитися щодо відносин із сусідніми державами, вступ до Ради Європи висунули на перший план перед Україною після проголошення державного суверенітету та незалежності завдання ефективного забезпечення основних прав та свобод людини у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин.

Список джерел та літератури

1. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській РСР» / Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч. / Упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Кресін, В. П. Ляхоцький, В. Ф. Панібудьласка. (керівник). За ред. В. Ф. Панібудьласки. К.: Вища школа, 1997. Ч. 2.
2. Про державний суверенітет України: Декларація Верховної Ради України від 16 липня 1990 р. № 55-X11 // Відомості Верховної Ради України (далі – ВВР України). 1990. № 31.
3. Закон Української РСР «Про зайнятість населення» // Відомості Верховної Ради України. К., 1991. № 14.
4. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» // Відомості Верховної Ради України. К., 1991. № 22.
5. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» // Відомості Верховної Ради України. К., 1991. № 25.
6. Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради України. К., 1991. № 34.

7. Закон України «Про освіту» //Відомості Верховної Ради України. К., 1996. № 21.
8. Закон України «Про загальну середню освіту» //Відомості Верховної Ради України. К., 1999. № 28.
9. Акт проголошення незалежності України /Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч. /За ред. В.Ф. Панібудьласки. К., 1997. Ч. 2.
10. Закон України «Про громадянство України» //Відомості Верховної Ради України. К., 1991. № 50.
11. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство» //Відомості Верховної Ради України. К., 1997. № 23.
12. Закон України «Про об'єднання громадян» //Відомості Верховної Ради України. К., 1992. № 34.
13. Закон України «Про національні меншини в Україні» //Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Збірник документів і матеріалів /Упоряд. М. І. Панчук та інші. К.: Наукова думка, 1996.
14. Закон України «Про друковані засоби масової інформації» //Відомості Верховної Ради України. К., 1993. № 1.
15. Закон України «Про вибори народних депутатів України» //Відомості Верховної Ради України. К., 1993. № 48.
16. Закон України «Про вибори депутатів і голів селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад» // Відомості Верховної Ради України. К., 1994. № 8.
17. Закон України «Про вибори народних депутатів України» //Відомості Верховної Ради України. К., 1997. № 44.
18. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим» //Відомості Верховної Ради України. К., 1998. № 7.
19. Закон України «Про вибори Президента України» //Відомості Верховної Ради України. К., 1999. № 14.
20. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» // Відомості Верховної Ради України. К., 1994. № 10.
21. Закон України «Про біженців» // Відомості Верховної Ради України. К., 1994. № 16.
22. Конституція України //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
23. Постанова ВР України «Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 10, ст. 85).
24. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України. К., 1997. № 24.
25. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» //Відомості Верховної Ради України. К., 1999. № 20.